

RandNumb	OrigNumb	Sentence	Notes
trénink_1	trénink_1	K snídani si dám kousek banánu.	
trénink_2	trénink_2	Na louce tálo pár sněhuláků.	
1	1	Táta, který jezdil traktorem, vozil obilí.	
2	5	Chlapec, o kterého se bál rodič, ztratil telefon.	
3	38	Pro zvědavého diváka připravilo divadlo hru.	
4	47	Po široké cestě jezdila auta s nákladem.	
5	31	Vilu, ve které strašil bubák, zboural starosta.	
6	35	Do obrovského pokoje přinesla kuchařka jídlo.	
7	13	Firma, pro kterou pracoval otec, prodávala auta.	
8	23	Koně, na kterém visel náklad, poháněl sedlák.	
9	18	Pejsek pokousal bráchu, který pospíchal za míčem.	
10	21	Osla, ve kterého se změnil princ, políbila víla.	
11	9	Teta, která zametala za domem, zpívala píseň.	
12	4	Za lesem protékal potok, u kterého seděl rybář.	
13	37	Pro šťastného vítěze přichystali přátelé slavnost.	
14	39	V temném lese se scházely čarodějnice s košťaty.	
15	25	Kozu, která se pásla s kůzlaty, hlídalo děvče .	
16	34	Přátelský soused pozval k obědu kamarády.	
17	26	Muž podezřívá ženu, která kouzlila hůlkou.	
18	28	Doktor si ošetřil ruku, do které se uhodil.	
19	22	Hasič zachránil pána, pro kterého přijel doktor.	
20	17	Zajíce, který probíhal křovím, vyděsil vlk.	
21	10	Trávu žrala zebra, která se procházela výběhem.	
22	12	Pod mostem tekla řeka, u které pobíhaly děti.	
23	44	U venkovské silnice si lehl jelen s parohy.	
24	46	Za hloupou chybu se omluvil prodavač zákazníci.	
25	43	Z příjemné kavárny zaslechl kolemjdoucí hudbu.	
26	45	O červenou růži si poranila Růženka prst.	
27	30	Zrádce prozradil výpravu, na kterou se chystal rytíř.	
28	36	Z plastového sudu vyskočila žába s mláďaty.	
29	19	Chodce, do kterého vrazil mladík, zastavil semafor.	
30	14	Dárek přinesla návštěva, na kterou čekal kamarád.	
31	11	Jídelna, ze které voněl oběd, byla za kuchyní.	
32	8	Před školou se rozkládal park, ve kterém stály sochy.	
33	7	Zámek, na kterém žila princezna, stál nad městem.	
34	3	Kostel, do kterého vcházel kněz, stál nad údolím.	
35	42	Odvážná policajtko hlídala se psem vězení.	
36	40	Na maličkém parníku pluli turisté k ostrovu.	
37	33	Bohatý král se vydal se služebnictvem k hradu.	
38	29	Hru, o kterou se zajímal vnuk, koupila babička.	
39	20	Prodavač otevřel krám, u kterého se zastavil chodec.	
40	15	Louka, po které utíkali kluci, byla za domem.	
41	16	Za plotem ležela zahrada, ve které rostly stromy.	
42	24	Sníh pokryl rybník, na kterém se klouzala děvčata.	
43	2	Píseň zpíval kytarista, který hrál s kapelou.	
44	6	Nádobí umyl hoch, na kterého se zlobila matka.	
45	41	Zlobivá opice kradla ocasem banány.	
46	48	Ve vysoké trávě běhali fotbalisté k brance.	
47	32	Klaun navštívil školu, ve které se učili žáci.	
48	27	Knihu, ze které četl žák, koupila učitelka.	

RandNumb	OrigNumb	TargConst	HeadMatrCl	HeadGend	RelPron	Sentence
1	1	EmbReclCl	Subj	Masc	NomSg	Táta, který jezdil traktorem, vozil obilí.
43	2	RightRelCl	Subj	Masc	NomSg	Píseň zpíval kytarista, který hrál s kapelou.
34	3	EmbReclCl	Subj	Masc	GenSg	Kostel, do kterého vcházel kněz, stál nad údolím.
12	4	RightRelCl	Subj	Masc	GenSg	Za lesem protékal potok, u kterého seděl rybář.
2	5	EmbReclCl	Subj	Masc	AccSg	Chlapec, o kterého se bál rodič, ztratil telefon.
44	6	RightRelCl	Subj	Masc	AccSg	Nádobí umyl hoch, na kterého se zlobila matka.
33	7	EmbReclCl	Subj	Masc	LocSg	Zámek, na kterém žila princezna, stál nad městem.
32	8	RightRelCl	Subj	Masc	LocSg	Před školou se rozkládal park, ve kterém stály sochy.
11	9	EmbReclCl	Subj	Fem	NomSg	Teta, která zametala za domem, zpívala píseň.
21	10	RightRelCl	Subj	Fem	NomSg	Trávu žrala zebra, která se procházela výběhem.
31	11	EmbReclCl	Subj	Fem	GenSg	Jídlna, ze které voněl oběd, byla za kuchyní.
22	12	RightRelCl	Subj	Fem	GenSg	Pod mostem tekla řeka, u které pobíhaly děti.
7	13	EmbReclCl	Subj	Fem	AccSg	Firma, pro kterou pracoval otec, prodávala auta.
30	14	RightRelCl	Subj	Fem	AccSg	Dárek přinesla návštěva, na kterou čekal kamarád.
40	15	EmbReclCl	Subj	Fem	LocSg	Louka, po které utíkali kluci, byla za domem.
41	16	RightRelCl	Subj	Fem	LocSg	Za plotem ležela zahrada, ve které rostly stromy.
20	17	EmbReclCl	Obj	Masc	NomSg	Zajíce, který probíhal křovím, vyděsil vlk.
9	18	RightRelCl	Obj	Masc	NomSg	Pejsek pokousal bráchu, který pospíchal za míčem.
29	19	EmbReclCl	Obj	Masc	GenSg	Chodce, do kterého vrazil mladík, zastavil semafor.
39	20	RightRelCl	Obj	Masc	GenSg	Prodavač otevřel krám, u kterého se zastavil chodec.
10	21	EmbReclCl	Obj	Masc	AccSg	Osla, ve kterého se změnil princ, políbila víla.
19	22	RightRelCl	Obj	Masc	AccSg	Hasič zachránil pána, pro kterého přijel doktor.
8	23	EmbReclCl	Obj	Masc	LocSg	Koně, na kterém visel náklad, poháněl sedlák.
42	24	RightRelCl	Obj	Masc	LocSg	Sníh pokryl rybník, na kterém se klouzala děvčata.
15	25	EmbReclCl	Obj	Fem	NomSg	Kozu, která se pásala s kůzlaty, hlídalo děvče .
17	26	RightRelCl	Obj	Fem	NomSg	Muž podezříval ženu, která kouznila hůlkou.
48	27	EmbReclCl	Obj	Fem	GenSg	Knihu, ze které četl žák, koupila učitelka.
18	28	RightRelCl	Obj	Fem	GenSg	Doktor si ošetřil ruku, do které se uhodil.
38	29	EmbReclCl	Obj	Fem	AccSg	Hru, o kterou se zajímal vnuk, koupila babička.
27	30	RightRelCl	Obj	Fem	AccSg	Zrádce prozradil výpravu, na kterou se chystal rytíř.
5	31	EmbReclCl	Obj	Fem	LocSg	Vilu, ve které strašil bubák, zboural starosta.
47	32	RightRelCl	Obj	Fem	LocSg	Klaun navštívil školu, ve které se učili žáci.
37	33	AdjPhr	NA	Masc	NomSg	Bohatý král se vydal se služebnictvem k hradu.
16	34	AdjPhr	NA	Masc	NomSg	Přátelský soused pozval k obědu kamarády.
6	35	AdjPhr	NA	Masc	GenSg	Do obrovského pokoje přinesla kuchařka jídlo.
28	36	AdjPhr	NA	Masc	GenSg	Z plastového sudu vyskočila žába s mláďaty.
13	37	AdjPhr	NA	Masc	AccSg	Pro šťastného vítěze přichystali přátelé slavnost.
3	38	AdjPhr	NA	Masc	AccSg	Pro zvědavého diváka připravilo divadlo hru.
14	39	AdjPhr	NA	Masc	LocSg	V temném lese se scházely čarodějnice s košťaty.
36	40	AdjPhr	NA	Masc	LocSg	Na maličkém parníku pluli turisté k ostrovu.
45	41	AdjPhr	NA	Fem	NomSg	Zlobivá opice kradla ocasem banány.
35	42	AdjPhr	NA	Fem	NomSg	Odvážná policajtko hlídala se psem vězení.
25	43	AdjPhr	NA	Fem	GenSg	Z příjemné kavárny zaslechl kolemjdoucí hudbu.
23	44	AdjPhr	NA	Fem	GenSg	U venkovské silnice si lehl jelen s parohy.
26	45	AdjPhr	NA	Fem	AccSg	O červenou růži si poranila Růženka prst.
24	46	AdjPhr	NA	Fem	AccSg	Za hloupou chybu se omluvil prodavač zákaznici.
4	47	AdjPhr	NA	Fem	LocSg	Po široké cestě jezdila auta s nákladem.
46	48	AdjPhr	NA	Fem	LocSg	Ve vysoké trávě běhali fotbalisté k brance.

Zkratka	Vysvětlivka	Zkratka	Vysvětlivka
RandNumb	číslo věty v testu (po randomizaci)		
OrigNumb	původní číslo věty		
Sentence	cílové znění věty		
TargConst	cílová konstrukce	AdjPhr	jednoduchá věta s nominální frází s adjektivem
		RightRelCl	right-branching vztažná věta
		EmbReclCl	center-embedded vztažná věta
HeadMatrCl	větněčlenská platnost hlavy v hlavní větě	Subj	subjekt
		Obj	objekt
		NA	chybějící hodnota
HeadGend	rod hlavy vztažné věty	Fem	femininum
		Masc	maskulinum
RelPron	pád a číslo vztažného zájmena / adjektiva	NomSg	nominativ singuláru
		GenSg	genitiv singuláru
		AccSg	akuzativ singuláru
		LocSg	lokál singuláru